

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЛЛАБОРАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В МУЗЫКАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Габдулманова Ильнура Минисламовна

докторант Национального института педагогики воспитания имени Кори Ниёзий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15341209>

***Annotatsiya.** Maqolada bolalarni musiqiy tarbiyalashda kollaborativ (hamkorlikdagi) texnologiyalarni joriy etishning xalqaro tajribasi ko'rib chiqiladi. Finlandiya ta'lim amaliyotlari tahlil qilinadi, bolalarda musiqiy madaniyat, ijodkorlik va hissiy intellektni shakllantirishda kooperativ ta'limning ahamiyati ta'kidlanadi.*

***Kalit so'zlar:** musiqiy ta'lim, hamkorlik texnologiyasi, xalqaro tajriba, kooperativ ta'lim, bolalar.*

***Аннотация.** В статье рассматривается международный опыт внедрения коллаборативных (совместных) технологий в музыкальном воспитании детей. Анализируются образовательные практики Финляндии, подчеркивается значимость кооперативного обучения в формировании музыкальной культуры, креативности и эмоционального интеллекта у детей.*

***Ключевые слова:** музыкальное воспитание, коллаборативные технологии, международный опыт, кооперативное обучение, дети.*

Современное музыкальное образование переживает трансформацию под влиянием цифровизации, глобализации и смены педагогических парадигм. Воспитание детей в музыкальной системе всё чаще строится на принципах сотрудничества, открытого общения и взаимодействия, что делает актуальным изучение коллаборативных технологий. В условиях цифровой среды и межкультурного взаимодействия коллаборация становится ключевым фактором в формировании творческого мышления, музыкальной грамотности и эмоционального интеллекта у детей. Коллаборативные технологии в контексте образования трактуются как совокупность методов, приёмов и инструментов, направленных на активное взаимодействие всех участников образовательного процесса. В музыкальной педагогике они включают:

- групповые формы обучения (ансамбли, хоры, оркестры);
- проектную и исследовательскую деятельность;
- использование цифровых ресурсов (онлайн-платформ, мобильных приложений, виртуальных студий);
- международные обменные программы.

Использование коллаборативных технологий можно рассмотреть на примере музыкального образования Финляндии:

Программа Musiikkiluokka – это специализированная форма обучения в рамках общеобразовательной школы в Финляндии, ориентированная на углублённое музыкальное развитие учащихся. Она действует с 1970-х годов и получила широкое распространение благодаря эффективному соединению академического и творческого компонентов образования. Ключевая идея программы — развитие музыкальных навыков через совместную деятельность: хоровое пение, ансамблевое музицирование, групповую

импровизацию, создание музыкальных проектов. Обучение начинается с 9 лет, но подготовка к поступлению начинается уже в начальной школе. Коллаборативность лежит в основе всех форм работы в Musiikkiluokka. Это выражается в:

- Хоровом пении: учащиеся поют в разных составах (однородные, смешанные хоры). Здесь важны согласованность, эмпатия и групповое внимание.
- Игра в ансамбле: дети учатся исполнять музыку на разных инструментах, включая орф-инструменты, клавишные, струнные, ударные. Основной упор делается на слушание друг друга и совместное исполнение, а не на сольную виртуозность.
- Проектная работа: учащиеся совместно готовят концерты, театрализованные музыкальные постановки, разрабатывают репертуар, распределяют роли (например, дирижёр, ведущий, звукооператор).
- Импровизация и сочинительство: детям предоставляется пространство для создания собственной музыки в малых группах.

Одной из ключевых особенностей Musiikkiluokka является принцип равенства: участники не разделяются на "одарённых" и "слабых" — каждый ребёнок получает возможность развивать свои таланты через участие в общей деятельности.

Программа инклюзивна: дети с разными уровнями подготовки и даже с особыми образовательными потребностями включаются в общие музыкальные проекты.

Отсутствие соревновательности: приоритет отдается эмоциональной вовлеченности, командному духу и удовольствию от музыки, а не индивидуальным достижениям. Важное место в программе отдается роли педагога. Учитель в Musiikkiluokka выполняет роль модератора и партнёра в обучении: организует процесс таким образом, чтобы каждый ребенок чувствовал себя значимым участником. Активно использует обратную связь, обсуждение успехов и трудностей с учениками, создает поддерживающую и открытую атмосферу, где ценится эксперимент, проба и ошибка.

Исследования показывают, что выпускники Musiikkiluokka:

- имеют более высокий уровень музыкальной грамотности;
- лучше развиты в социально-эмоциональной сфере (сотрудничество, эмпатия);
- чаще продолжают заниматься музыкой во взрослой жизни, даже если не становятся профессиональными музыкантами. Также эта модель успешно экспортируется: похожие формы внедряются в Эстонии, Швеции, Германии и Японии.

Заключение

Международная практика доказывает, что коллаборативные технологии в музыкальном воспитании детей значительно повышают эффективность обучения, способствуют развитию социальной ответственности, творческого потенциала и эмоционального интеллекта. Интеграция этих подходов в национальные образовательные программы требует системной подготовки, педагогической поддержки и институциональной инициативы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мельникова Л.В. Психолого-педагогические основы музыкального воспитания. – М.: Просвещение, 2020.
2. Finnish National Board of Education. Music Education in Finland. – Helsinki: FNBE, 2018.